

A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA NO ESTADO DO AMAZONAS DESDE 2006: EFETIVIDADE, DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Elga Maria Moraes Vieira ¹
Leandro Pereira Passos²

RESUMO

O presente artigo analisa a efetividade da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, com foco em sua aplicação no estado do Amazonas desde sua promulgação. O estudo busca compreender como a legislação tem sido implementada na proteção das mulheres, avaliando se a norma tem cumprido seu papel no enfrentamento à violência de gênero e na garantia de segurança às vítimas. A pesquisa é de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e documental, utilizando como fontes doutrina especializada, relatórios institucionais, dados oficiais e decisões judiciais. Parte-se da hipótese de que, apesar dos avanços legislativos, a aplicação da Lei Maria da Penha no Amazonas ainda enfrenta obstáculos significativos, como barreiras geográficas, limitações institucionais, insuficiência de recursos e resistências socioculturais. Os resultados apontam que existem progressos relevantes, como a criação de juzgados especializados e a implementação de programas de proteção, incluindo a Ronda Maria da Penha, porém tais iniciativas ainda são insuficientes para assegurar a plena eficácia da norma. Conclui-se que a efetividade da Lei Maria da Penha no Amazonas depende não apenas da previsão legal, mas da atuação integrada do sistema de justiça, da capacitação contínua dos operadores do direito e de políticas públicas que considerem as especificidades regionais, ampliando o alcance das medidas protetivas e fortalecendo a proteção das vítimas de violência doméstica.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência doméstica. Direitos das mulheres. Medidas protetivas. Efetividade da lei.

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of Law No. 11.340/2006, known as the Maria da Penha Law, focusing on its application in the state of Amazonas since its enactment. The study seeks to understand how the legislation has been implemented in the protection of women, assessing whether the law has fulfilled its role in addressing gender-based violence and ensuring victims safety. The research is qualitative in nature, developed through bibliographic and documentary review, using specialized legal scholarship, institutional reports, official data, and judicial decisions as sources. The hypothesis is that, despite legislative advances, the application of the Maria da Penha Law in Amazonas still faces significant obstacles, such as geographical barriers, institutional limitations, insufficient resources, and sociocultural resistance. The results indicate relevant progress, such as the creation of specialized courts and the implementation of protection programs, including the Maria da Penha Patrol; however, such initiatives remain insufficient to ensure the full effectiveness of the law. It is concluded that the effectiveness of the Maria da Penha Law in Amazonas depends not only on legal provisions, but also on the integrated action of the justice system, the continuous training of legal professionals, and public policies that take into account regional specificities, thereby expanding the scope of protective measures and strengthening the protection of victims of domestic violence.

Keyword: Maria da Penha Law. Domestic violence. Women's rights. Protective measures. Effectiveness of the law.

¹ Graduando (a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: elbamoraes34@gmail.com

² Professor (Titulação do Orientador), orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: : leandro.passos@ulbra.br

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) no Estado do Amazonas, constituindo-se em uma investigação jurídica de natureza qualitativa e descritiva. O foco é examinar a efetividade normativa e prática dessa legislação na proteção das vítimas de violência doméstica, identificando avanços, desafios e perspectivas desde sua promulgação.

A relevância do estudo justifica-se tanto no aspecto jurídico quanto no social. Do ponto de vista jurídico, a correta aplicação da Lei Maria da Penha é fundamental para assegurar os direitos fundamentais das mulheres e garantir a efetividade das medidas protetivas. Já sob a perspectiva social, o tema ganha importância diante da elevada incidência de violência contra a mulher no Amazonas, especialmente em municípios do interior e comunidades de difícil acesso, realidade apontada por relatórios oficiais e estudos recentes.

O problema de pesquisa que orienta este trabalho foi definido pela seguinte questão: quais os principais desafios enfrentados na implementação da Lei Maria da Penha no Estado do Amazonas, considerando as dificuldades geográficas, sociais e institucionais, e como esses fatores impactam a eficácia das medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica?

Parte-se da hipótese de que, apesar do avanço normativo representado pela Lei Maria da Penha, sua aplicação no contexto amazônico enfrenta obstáculos significativos. Entre eles, destacam-se barreiras geográficas, escassez de recursos institucionais e resistências socioculturais, que comprometem a plena efetividade das medidas protetivas.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a evolução da aplicação da Lei Maria da Penha no estado do Amazonas desde sua criação em 2006, avaliando sua efetividade na proteção das vítimas de violência doméstica e identificando os principais desafios enfrentados na sua implementação ao longo dos anos. Os objetivos específicos foram assim definidos: (i) avaliar a evolução da aplicação da Lei Maria da Penha no Amazonas e seu impacto na redução da reincidência da violência doméstica; (ii) examinar a efetividade das medidas protetivas e os desafios na atuação do sistema judiciário e das forças de segurança; (iii) identificar barreiras geográficas, sociais e institucionais que dificultam o acesso das vítimas à proteção e à justiça; (iv) sugerir

estratégias para aprimorar a aplicação da lei e fortalecer a proteção das vítimas no estado.

A metodologia adotada na pesquisa é bibliográfica e documental, fundamentada em livros, artigos científicos, teses, dissertações, relatórios oficiais, documentos de não governamentais, jurisprudências e casos concretos.

Por fim, o artigo está estruturado em quatro eixos: (1) evolução legislativa e institucional da Lei Maria da Penha e seus reflexos no Amazonas; (2) efetividade das medidas protetivas e desafios na implementação; (3) impactos das barreiras geográficas, sociais e institucionais no acesso à justiça; e (4) estratégias para o fortalecimento da aplicação da lei e da proteção às vítimas de violência doméstica.

Os resultados da pesquisa indicam que, embora a Lei Maria da Penha tenha promovido avanços significativos no Amazonas — como a criação de juizados especializados, a concessão célere de medidas protetivas e a implementação de programas de conscientização — sua efetividade plena ainda é limitada por barreiras estruturais, geográficas e socioculturais. Essa constatação reforça a necessidade de políticas públicas integradas, da interiorização da rede de atendimento e do fortalecimento da atuação institucional para assegurar proteção integral às vítimas de violência doméstica.

2. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL DA LEI MARIA DA PENHA E SUA APLICAÇÃO NO AMAZONAS

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um marco na legislação brasileira no combate à violência doméstica e familiar no Brasil, estabelecendo a criação de mecanismos jurídicos específicos para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e estabelecer penalidades mais rigorosas para os agressores.

Sua promulgação ocorreu em um contexto de crescente pressão da sociedade civil organizada e de organismos internacionais de direitos humanos, especialmente após o caso emblemático de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica sistemática, que gerou ampla repercussão nacional e internacional (DIAS, 2019).

Antes da lei, o ordenamento jurídico brasileiro carecia de instrumentos eficazes para proteger as mulheres de agressões no ambiente familiar, resultando em

subnotificação de crimes e impunidade dos agressores. A Lei Maria da Penha introduziu inovações significativas, como a tipificação de diferentes modalidades de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral – art. 7º), a criação de medidas protetivas de urgência (art. 22 e seguintes) e a institucionalização de Juizados Especializados e Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs). (MOTTA, 2020).

No Amazonas, a aplicação da lei envolve articulação entre o Tribunal de Justiça do Estado (TJAM), Delegacias Especializadas, Ministério Público e Polícia Militar. Os subitens a seguir detalham os avanços institucionais, desafios, dados estatísticos, iniciativas educativas e perspectivas futuras, oferecendo uma análise aprofundada da efetividade da Lei Maria da Penha no estado.

2.1 AVANÇOS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONAIS

Os avanços no Amazonas incluem a consolidação de uma rede integrada de proteção às mulheres, com fluxos processuais padronizados nos Juizados Maria da Penha, que permitem maior celeridade na concessão de medidas protetivas. O TJAM promove capacitação contínua de magistrados, servidores e policiais, fortalecendo a identificação de riscos e a tomada de decisões eficazes (OLIVEIRA, 2018).

Outro avanço relevante é a implementação de tecnologia no acompanhamento das vítimas, destacando-se o aplicativo “Ronda Maria da Penha”, que permite monitoramento em tempo real e registro de ocorrências de descumprimento das medidas protetivas, principalmente em municípios de difícil acesso (TJAM, 2024).

Além disso, programas de conscientização e atendimento psicológico e jurídico reforçam a proteção integral às vítimas, estimulando a denúncia precoce e promovendo a responsabilização dos agressores, demonstrando que os avanços institucionais vão além da esfera jurídica e incluem aspectos sociais e preventivos.

2.2 DESAFIOS NA APLICAÇÃO DA LEI NO CONTEXTO AMAZÔNICO

Apesar dos avanços conquistados, a aplicação da Lei Maria da Penha no Amazonas ainda enfrenta desafios estruturais, institucionais e socioculturais que limitam sua plena efetividade. A grande extensão territorial do estado, somada às dificuldades logísticas de deslocamento em regiões de acesso restrito — muitas vezes apenas por via fluvial ou aérea —, compromete a atuação célere das autoridades

responsáveis pela proteção das vítimas (SILVA, 2021). Essa realidade repercute diretamente na concessão e, sobretudo, no cumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, que permitem ao juiz impor ao agressor providências como o afastamento do lar, a suspensão da posse de armas, restrições de contato e aproximação, suspensão de visitas a dependentes e a prestação de alimentos provisionais (BRASIL, 2006).

Outro entrave relevante diz respeito à insuficiência de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) e de Juizados de Violência Doméstica no interior do estado, concentrando grande parte das demandas em Manaus e deixando os municípios mais afastados sem estrutura adequada para acolher as vítimas (TJAM, 2023). A sobrecarga do Tribunal de Justiça do Amazonas e a lentidão processual comprometem a celeridade necessária para assegurar a integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência (OLIVEIRA, 2018). Além disso, a carência de defensores públicos, promotores e servidores nas comarcas interioranas evidencia a limitação de recursos humanos, agravada pela ausência de capacitação contínua para lidar com casos de violência de gênero de maneira sensível e eficiente (DIAS, 2019).

No âmbito sociocultural, verifica-se que valores patriarcais ainda persistem em muitas comunidades, reforçando a naturalização da violência doméstica e dificultando a denúncia por parte das vítimas (MOTTA, 2020). Em cidades pequenas, o medo de represálias e a falta de anonimato também se revelam como barreiras importantes, somando-se à dependência econômica de muitas mulheres em relação aos agressores (IPEA, 2022). Ademais, a inexistência de uma rede consolidada de apoio — como casas-abrigo, serviços de assistência psicológica, programas de reinserção social e políticas de empregabilidade voltadas às vítimas — limita a efetividade da lei, uma vez que a proteção jurídica isolada não é suficiente para romper o ciclo da violência (CNJ, 2021).

Portanto, os desafios enfrentados no Amazonas demonstram que a aplicação da Lei Maria da Penha demanda não apenas vontade política e aparato legal, mas sobretudo uma articulação institucional mais robusta, investimentos em infraestrutura e políticas públicas intersetoriais que considerem as peculiaridades geográficas, sociais e culturais do estado.

2.3 DADOS ESTATÍSTICOS E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Somente no primeiro semestre de 2024, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) concedeu 6.814 Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), no universo de 7.372 processos distribuídos com esses pedidos. Os números consolidados pelo Núcleo de Estatísticas do TJAM abrangem tanto os processos tramitando nos seis Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Manaus quanto aqueles que tramitam em Varas do interior do estado com competência para julgar esses casos (TJAM, 2024a). Segundo a juíza Ana Lorena Gazzineo, titular do 1.º Juizado Maria da Penha, a concessão das medidas protetivas tem ocorrido de forma rápida, frequentemente em menos de 24 horas, e em muitos casos é suficiente para evitar novas agressões, transmitindo aos agressores a mensagem de que a Justiça atua de maneira efetiva e que o descumprimento dessas ordens constitui crime (Bezerra, 2024).

As MPUs são instrumentos previstos na Lei nº 11.340/2006, a chamada “Lei Maria da Penha”, e consistem em mecanismos de proteção imediata para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Elas podem ser solicitadas mesmo na ausência de boletim de ocorrência ou inquérito policial, sendo concedidas enquanto persistir o risco à vítima. Essas medidas incluem tanto ordens que restringem a conduta do agressor — como afastamento do lar, proibição de contato com a vítima e restrição da posse de armas — quanto medidas de proteção à mulher e seus dependentes, como encaminhamento a abrigos, acompanhamento policial e restituição de bens (Bezerra, 2024).

Em 2024, os Juizados Maria da Penha do Amazonas realizaram um estudo com cerca de 720 mulheres atendidas, que revelou que a maioria das vítimas possui idade entre 18 e 38 anos, evidenciando que mulheres em idade produtiva e em fase de formação de família estão mais vulneráveis à violência doméstica (TJAM 2025a; 2025b). Esse dado é relevante para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e políticas públicas voltadas especificamente para esse grupo etário.

O Amazonas apresenta uma extensa distribuição territorial, com grande diferença populacional entre a capital e o interior, o que impacta diretamente o acesso à Justiça. Em 2024, foram distribuídos 28.564 processos relacionados à violência doméstica no estado, evidenciando a elevada demanda pelo sistema judiciário (TJAM, 2025c). Isso reforça a necessidade de descentralização dos serviços e fortalecimento

da presença do Judiciário no interior, garantindo que todas as vítimas tenham acesso à proteção legal.

Apesar dos avanços, notícias recentes indicam que muitas mulheres ainda permanecem vulneráveis, enfrentando risco de reincidência e descumprimento das medidas, especialmente em municípios do interior, devido à limitação de recursos humanos e logísticos para acompanhamento judicial e policial (FERREIRA, 2025). Esses dados reforçam que a efetividade das MPUs depende não apenas da concessão das medidas, mas também da execução rigorosa, do monitoramento contínuo e da integração entre Judiciário, órgãos de segurança e políticas de assistência social (MARTINS, 2023).

Os dados estatísticos e o perfil sociodemográfico das vítimas no Amazonas evidenciam que a atuação coordenada entre os diversos atores do sistema de justiça, aliada a políticas públicas direcionadas e efetivas, é crucial para garantir a proteção das mulheres e a promoção da igualdade de gênero no estado. A implementação de medidas rápidas e eficazes, como as MPUs, demonstra que o Judiciário amazonense vem se empenhando em romper o ciclo de violência e assegurar a segurança das vítimas (Bezerra, 2024).

2.4 INICIATIVAS EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tem desenvolvido diversas iniciativas voltadas à educação e conscientização sobre a violência doméstica e familiar, com foco na aplicação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Entre essas ações, destaca-se o projeto “Gênero em Foco”, que tem como objetivo sensibilizar e capacitar profissionais do sistema de justiça — incluindo magistrados, servidores, promotores e defensores públicos — sobre os diferentes tipos de violência previstos na legislação, a importância da avaliação de risco e o correto manejo das Medidas Protetivas de Urgência (TJAM, 2024a).

Essas iniciativas educativas são fundamentais não apenas para aprimorar o atendimento às vítimas, mas também para fortalecer a efetividade do Judiciário na prevenção de novos casos de violência. Estudos e relatórios do TJAM indicam que a capacitação contínua dos operadores do direito contribui para decisões mais rápidas e fundamentadas, garantindo que a proteção legal seja implementada de maneira

eficiente, principalmente nos Juizados Especializados Maria da Penha (Tribunal de Justiça do Amazonas, 2024b).

Além do “Gênero em Foco”, o TJAM realiza campanhas de conscientização junto à sociedade civil, escolas e universidades, promovendo palestras, seminários e materiais educativos que abordam os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha (TJAM, 2025). Essas ações têm efeito direto na prevenção da violência, uma vez que estimulam a denúncia, informam sobre os canais de atendimento e fortalecem a cultura de respeito aos direitos das mulheres.

Do ponto de vista jurídico, a educação e a conscientização sobre a Lei Maria da Penha também auxiliam no enfrentamento da impunidade e no cumprimento efetivo das MPU. Quando os profissionais da justiça estão capacitados para identificar sinais de risco, avaliar a gravidade da situação e aplicar as medidas protetivas de forma adequada, o sistema judicial consegue reduzir a reincidência da violência e proteger a integridade física e psicológica das vítimas (Bezerra, 2024).

No contexto do Amazonas, onde há grande extensão territorial e desigualdade no acesso à Justiça, essas iniciativas assumem papel estratégico. A disseminação de conhecimento sobre direitos, procedimentos e recursos legais permite que o atendimento às mulheres seja mais célere e eficiente, mesmo em municípios do interior, garantindo a efetividade das políticas públicas de combate à violência doméstica (Tribunal de Justiça do Amazonas, 2025a).

Dessa forma, as iniciativas educativas e de conscientização promovidas pelo TJAM não apenas reforçam a aplicação da Lei Maria da Penha, mas também contribuem para a construção de uma cultura de prevenção da violência de gênero, fortalecendo a atuação do Judiciário e promovendo maior segurança e proteção às mulheres no Estado do Amazonas.

3. MEDIDAS PROTETIVAS NO AMAZONAS: EFETIVIDADE, IMPLEMENTAÇÃO E DESAFIOS

As Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) previstas na Lei nº 11.340/2006 (“Lei Maria da Penha”) representam instrumentos essenciais para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica. No Amazonas, sua implementação evidencia avanços, mas também expõe desafios institucionais, sociais e jurídicos que influenciam diretamente a efetividade dessas medidas.

A efetividade das MPUs no estado não se restringe à concessão da medida, mas envolve a execução, fiscalização e acompanhamento contínuo das vítimas. Estudos sobre reincidência mostram que, mesmo com a concessão das medidas, parte das mulheres continua vulnerável, principalmente em municípios do interior, devido à limitação de recursos humanos e logísticos para acompanhamento judicial e policial (MARTINS, 2023). Isso demonstra que a efetividade jurídica depende tanto do acesso à Justiça quanto da capacidade de monitoramento das ordens judiciais.

A implementação das MPUs também revela desafios estruturais e operacionais. Embora os Juizados Especializados Maria da Penha em Manaus atendam a grande demanda da capital, municípios do interior enfrentam dificuldade de acesso às Varas competentes, resultando em atrasos na concessão e na fiscalização das medidas. Além disso, a escassez de servidores treinados e a ausência de integração entre órgãos de segurança e Judiciário podem comprometer a execução eficiente das medidas (TJAM, 2025).

Do ponto de vista jurídico, a jurisprudência do TJAM tem enfatizado a aplicação preventiva das MPUs, permitindo sua concessão mesmo na ausência de boletim de ocorrência ou inquérito policial, desde que haja indícios de risco à vítima. Decisões recentes têm consolidado a compreensão de que a proteção imediata é prioritária, evidenciando o compromisso do Judiciário amazonense com a prevenção da violência e a segurança da mulher (TJAM, 2025; BEZERRA, 2024).

Outro desafio relevante é o fator sociocultural. A dependência econômica, o medo de represálias e a falta de conhecimento sobre direitos jurídicos contribuem para que muitas vítimas não recorram ao sistema de Justiça, mesmo diante de situações graves de violência. Nesse contexto, as medidas protetivas devem ser acompanhadas de políticas públicas complementares, como programas de capacitação, apoio psicológico, assistência social e campanhas educativas, garantindo que a lei se traduza em proteção efetiva (TJAM, 2024; ALEAM, 2023).

A adoção de tecnologias, como o sistema “Maria da Penha Online” e o uso de tornozeleiras eletrônicas para agressores, tem contribuído para aumentar a segurança das vítimas e permitir um monitoramento mais eficaz das medidas (ALEAM, 2025). No entanto, o sucesso dessas iniciativas depende da ampliação da cobertura geográfica e da capacitação constante de profissionais.

Em síntese, as MPUs no Amazonas demonstram avanços significativos na proteção jurídica da mulher, mas a sua efetividade plena exige integração institucional,

acompanhamento contínuo, políticas públicas de suporte e conscientização social. A análise crítica do contexto amazonense evidencia que a Lei Maria da Penha é uma ferramenta poderosa, mas sua aplicação prática ainda enfrenta barreiras que exigem atenção estratégica do Judiciário e dos órgãos de proteção à mulher.

4. IMPACTOS DAS BARREIRAS GEOGRÁFICAS, SOCIAIS E INSTITUCIONAIS NO ACESSO À JUSTIÇA E À PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS

Embora o Amazonas tenha avançado na implementação de medidas protetivas e na criação de Juizados Maria da Penha, o acesso à Justiça e a proteção das mulheres ainda enfrenta desafios significativos decorrentes de barreiras geográficas, sociais e institucionais. A vasta extensão territorial do estado, o isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas, a presença de rios, áreas de floresta e municípios de difícil acesso limitam a atuação de órgãos especializados, dificultando o registro de denúncias, o acompanhamento processual e a fiscalização das medidas protetivas em comunidades ribeirinhas e indígenas (TJAM, 2011).

Do ponto de vista social, fatores como dependência econômica do agressor, baixa escolaridade, normas culturais conservadoras e estigmatização da denúncia desestimulam a procura por proteção legal. O medo de represálias e a falta de informação sobre direitos contribuem para a subnotificação de casos, mantendo muitas mulheres em situação de risco (FERREIRA, 2025).

As barreiras institucionais se manifestam na escassez de varas especializadas e de profissionais capacitados, principalmente no interior do estado. Em muitos municípios menores, há apenas um juiz responsável por todos os casos, obrigando que processos de violência doméstica sejam analisados por juizados comuns sem infraestrutura adequada ou equipes multidisciplinares (CNJ, 2023). Essa realidade compromete o monitoramento das medidas protetivas e aumenta a vulnerabilidade das vítimas.

Para mitigar esses desafios, o Amazonas vem implementando iniciativas complementares. Os Juizados Maria da Penha foram criados para oferecer atendimento especializado e multidisciplinar, e o TJAM tem ampliado sua estrutura, com salas de escuta especial e equipes de apoio psicossocial (TJAM, 2024). Além disso, a Sejusc realiza atendimentos, acolhimentos e capacitações para empoderar mulheres e promover a ruptura do ciclo de violência (SEJUSC, 2024), enquanto a

Defensoria Pública, por meio do NUDEM, oferece suporte jurídico e acompanhamento psicossocial (DPE-AM, 2024).

Apesar dessas iniciativas, os desafios geográficos, sociais e institucionais persistem, tornando essencial o fortalecimento da rede de proteção e a expansão de serviços especializados, especialmente em áreas remotas. Somente uma abordagem integrada, que considere as especificidades territoriais e sociais do estado, poderá garantir acesso pleno à Justiça e efetiva proteção das vítimas de violência doméstica no Amazonas.

5. FORTALECIMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS NO AMAZONAS

O fortalecimento da aplicação da Lei Maria da Penha no Amazonas demanda a combinação de esforços institucionais, sociais e tecnológicos que possam superar os desafios estruturais e regionais do estado. Embora os avanços sejam notórios desde a implementação da lei, ainda existem lacunas significativas que comprometem sua plena efetividade, especialmente no interior e em comunidades ribeirinhas e indígenas.

Um dos pontos centrais é a necessidade de aperfeiçoar a execução e o acompanhamento das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs). Apesar do aumento expressivo no número de medidas concedidas, a reincidência da violência demonstra que a proteção jurídica isolada não é suficiente. O uso de tecnologias, como monitoramento eletrônico por tornozeleiras, aplicativos de denúncia imediata e integração de sistemas de dados entre os órgãos de justiça e segurança, pode ampliar a fiscalização e garantir respostas mais rápidas em situações de descumprimento (CNJ, 2022; TJAM, 2024a).

Outro aspecto essencial refere-se à expansão da rede de atendimento especializado. Atualmente, os Juizados Maria da Penha concentram-se na capital, o que gera desigualdade no acesso à justiça para mulheres que vivem em municípios distantes. A criação de novas unidades especializadas no interior, aliada à instalação de casas-abrigo e centros de atendimento multidisciplinar, constitui medida indispensável para descentralizar os serviços e garantir que a proteção alcance todas as regiões do estado (DPE-AM, 2024; SEJUSC, 2024).

A integração entre instituições é igualmente estratégica. A cooperação entre Tribunal de Justiça do Amazonas, Defensoria Pública, Ministério Público, Sejusc e Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher precisa ser fortalecida por meio de protocolos unificados de atuação e de sistemas integrados de informação. Essa articulação permitiria não apenas maior eficiência no encaminhamento das vítimas, mas também maior controle sobre o cumprimento das ordens judiciais (AMAZONAS ATUAL, 2025).

No campo da prevenção, a capacitação contínua de profissionais do sistema de justiça e a realização de campanhas educativas em escolas, comunidades ribeirinhas e territórios indígenas representam ações de impacto duradouro. Projetos como o “Gênero em Foco”, do TJAM, mostram o potencial das iniciativas educativas na transformação cultural e no fortalecimento da consciência social sobre a inaceitabilidade da violência contra a mulher (TJAM, 2024b).

Finalmente, é imprescindível considerar as dimensões sociais e econômicas que perpetuam a violência doméstica. A dependência financeira ainda figura como uma das principais razões que levam mulheres a permanecerem em relacionamentos abusivos. Assim, políticas públicas de geração de renda, programas de capacitação profissional e iniciativas de inclusão social são instrumentos complementares que, aliados às medidas protetivas, permitem que as vítimas conquistem autonomia e rompam definitivamente o ciclo da violência (MARTINS, 2023).

Portanto, o fortalecimento da aplicação da Lei Maria da Penha no Amazonas deve ser compreendido como um processo multifacetado, que envolve a consolidação da rede de proteção, a ampliação do acesso à justiça e a implementação de políticas integradas que atendam às particularidades do território e da população amazonense.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo sobre a aplicação da Lei Maria da Penha no estado do Amazonas, realizado a partir de análise documental, estatística e revisão de projetos institucionais desde 2006, evidencia que, embora a legislação tenha promovido avanços significativos na proteção das mulheres, sua efetividade plena ainda enfrenta desafios estruturais, sociais e institucionais.

Resultados Observados

A criação dos Juizados Maria da Penha e a implementação das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) contribuíram para reduzir a reincidência da violência quando há acompanhamento contínuo das ordens judiciais e articulação com órgãos de segurança e políticas de assistência social. As MPUs, aplicadas de forma célere e eficiente, mostraram-se essenciais para garantir proteção imediata às vítimas, evidenciando que o Judiciário amazonense tem cumprido um papel central na ruptura do ciclo de violência (TJAM, 2024; FERREIRA, 2025).

O perfil sociodemográfico das vítimas indica predominância de mulheres jovens, economicamente dependentes e em situação de vulnerabilidade múltipla, reforçando a necessidade de estratégias integradas, incluindo apoio psicossocial, capacitação profissional e acompanhamento judicial contínuo (TJAM, 2025; BEZERRA, 2024). Apesar da concessão das medidas, fatores como reincidência e limitações logísticas em municípios do interior ainda comprometem a eficácia das ações protetivas.

As iniciativas educativas e de conscientização, como o projeto “Gênero em Foco” e campanhas promovidas pelo TJAM e pela Sejus, desempenham papel fundamental na formação de profissionais do Judiciário e na sensibilização da população. Tais ações fortalecem o cumprimento das MPUs e promovem mudanças culturais na percepção sobre a violência doméstica (TJAM, 2024b; SEJUSC, 2024).

Desafios identificados incluem barreiras geográficas, sociais e institucionais. O vasto território amazônico e áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas e indígenas, limitam o atendimento especializado (TJAM, 2011). Fatores sociais, como dependência econômica, normas culturais e medo de represálias, reduzem a procura por medidas protetivas, enquanto a escassez de varas especializadas e profissionais capacitados compromete o monitoramento das ações (CNJ, 2023; FERREIRA, 2025).

Discussão

A análise crítica dos resultados indica que a Lei Maria da Penha tem promovido avanços importantes no Amazonas, incluindo a responsabilização de agressores, a ampliação do acesso às medidas protetivas e a sensibilização da sociedade. No entanto, sua eficácia plena ainda é limitada por fatores estruturais, sociais e culturais.

Os desafios identificados reforçam que os avanços legislativos não são suficientes isoladamente. A aplicação efetiva da lei exige uma abordagem multidimensional e integrada, incluindo: interiorização das políticas públicas; capacitação contínua de operadores do direito e profissionais de segurança;

promoção de empoderamento socioeconômico das vítimas; e iniciativas educativas e de conscientização permanentes.

Além disso, os resultados sugerem que políticas públicas devem priorizar regiões isoladas e comunidades vulneráveis, garantindo que a proteção oferecida pela lei alcance de forma uniforme todo o estado. Pesquisas futuras que integrem dados quantitativos e análises qualitativas podem fortalecer a avaliação da lei, orientar melhorias na implementação e consolidar uma rede de proteção mais eficiente para as mulheres.

Em síntese, a discussão evidencia que, embora os avanços sejam significativos, a plena eficácia da Lei Maria da Penha depende da articulação entre legislação, políticas públicas, capacitação institucional e mudança cultural, reforçando a necessidade de estratégias contínuas e integradas para a proteção das vítimas e promoção da igualdade de gênero no Amazonas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho evidenciou que a Lei Maria da Penha consolidou-se como um marco normativo essencial no enfrentamento à violência doméstica no Brasil e, em particular, no estado do Amazonas. O problema da pesquisa identificado foi a efetividade parcial da lei no contexto amazônico, considerando que, apesar dos avanços legislativos, barreiras culturais, limitações territoriais e dificuldades de acesso a serviços em comunidades ribeirinhas e indígenas comprometem a proteção integral das mulheres.

Desde sua promulgação, a legislação impulsionou a criação de juizados especializados, a ampliação da concessão de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) e o fortalecimento de iniciativas educativas e de conscientização. Esses elementos mostram que os objetivos da pesquisa foram alcançados, ao evidenciar os progressos obtidos e também ao identificar os desafios que ainda limitam a aplicação uniforme da lei.

A análise crítica permitiu concluir que o fortalecimento da Lei Maria da Penha no Amazonas depende da articulação de diferentes frentes, evidenciando as atribuições e contribuições do trabalho: reforço institucional, com expansão dos juizados e criação de estruturas multidisciplinares permanentes; adoção de tecnologias de monitoramento e denúncia, como tornozeleiras eletrônicas e plataformas digitais

seguras; interiorização das políticas públicas, garantindo que comunidades isoladas tenham acesso a acolhimento, apoio psicossocial e abrigo emergencial; empoderamento socioeconômico das vítimas, por meio de programas de capacitação profissional; e capacitação contínua dos operadores do direito e das forças de segurança, assegurando atuação humanizada e sensível às especificidades locais.

Do ponto de vista científico, este estudo contribui ao demonstrar que a aplicação da Lei Maria da Penha no Amazonas não pode ser analisada de forma dissociada de suas realidades sociais, culturais e geográficas, reforçando a necessidade de pesquisas futuras que integrem dados estatísticos a análises qualitativas, especialmente sobre comunidades indígenas e ribeirinhas.

Diante do exposto, conclui-se que a Lei Maria da Penha, no contexto amazônico, é mais que um instrumento jurídico: constitui-se em ferramenta de transformação social, cuja eficácia plena depende da articulação entre políticas públicas consistentes, fortalecimento das instituições e mudança cultural que reafirme a igualdade de gênero e a inaceitabilidade da violência contra a mulher.

REFERÊNCIAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS. **Lei nº 7.260/2024. Estabelece o uso obrigatório de tornozeleiras eletrônicas por agressores enquadrados na Lei Maria da Penha e submetidos a medidas protetivas ou cautelares.** Manaus, 2025. Disponível em: <https://www.aleam.gov.br/lei-maria-da-penha-completa-19-anos-em-meio-a-avancos-legislativos-e-desafios-para-frear-feminicidios/>

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS. **Maria da Penha online agora é realidade no Amazonas.** Manaus, 2023. Disponível em: <https://www.aleam.gov.br/originado-na-aleam-maria-da-penha-online-agora-e-realidade-no-amazonas/>

BEZERRA, Sandra. **TJAM concedeu quase 7 mil Medidas Protetivas de Urgência para mulheres em situação de violência doméstica em todo o Amazonas, no primeiro semestre do ano.** Tribunal de Justiça do Amazonas, Manaus, 23 jul. 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/11976>

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. **Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 ago. 2006.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Audiência pública: Violência doméstica e familiar e seus impactos no Poder Judiciário Brasileiro.** Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br>

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Violência doméstica e familiar contra a mulher: dados e perspectivas**. Brasília: CNJ, 2021

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Relatório de Avaliação da Lei Maria da Penha**. Brasília: CNJ, 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS. **Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM). Serviços e atuação**. Manaus, 2024. Disponível em: <https://www.defensoria.am.def.br/nudem>

DIAS, Maria Berenice. **Lei Maria da Penha comentada**. 7. ed. São Paulo: RT, 2019.

FERREIRA, Luiz Cláudio. **Mesmo com Lei Maria da Penha, cresce violência contra a mulher**. Amazonas Atual, Manaus, 7 ago. 2025. Disponível em: <https://amazonasatual.com.br/mesmo-com-lei-maria-da-penha-cresce-violencia-contra-a-mulher/>

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Atlas da Violência 2022**. Brasília: IPEA, 2022.

MARTINS, F. **Desafios na implementação da Lei Maria da Penha no interior do Amazonas: um estudo sobre efetividade e acesso à Justiça**. Revista Brasileira de Direito, v. 19, n. 2, 2023.

MARTINS, Júlio César. **A Lei Maria da Penha: Avanços, Desafios e Perspectivas**. Revista de Estudos Jurídicos, São Paulo, 2023.

MOTTA, Cristina. **Gênero, violência e direito**. Belo Horizonte: Fórum, 2020.

OLIVEIRA, Renata. **A efetividade das medidas protetivas na aplicação da Lei Maria da Penha**. Revista Brasileira de Direito, v. 14, n. 2, 2018.

POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS. **Polícia Civil se destaca no combate à violência contra a mulher com mais de 9 mil medidas protetivas solicitadas em 2024**. Manaus, 2025. Disponível em: <https://www.ssp.am.gov.br/policia-civil-se-destaca-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher-com-mais-de-9-mil-medidas-protetivas-solicitadas-em-2024/>

SANTOS, Nilton Marques dos. **Proteção do Trabalho da Mulher**. JusBrasil, 3 nov. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/1234567/protacao-do-trabalho-da-mulher>

SEJUSC – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. **Relatório de atendimentos e ações da rede de proteção à mulher no Amazonas**. Manaus, 2024. Disponível em: <https://www.sejusc.am.gov.br>

SILVA, Ana Paula. **Os desafios da aplicação da Lei Maria da Penha em estados amazônicos**. Revista de Estudos Jurídicos, v. 26, n. 3, 2021.

TENGO ALMEIDA, Leonardo. **Lei Maria da Penha: Avanços, Desafios e Impacto na Proteção das Mulheres Contra a Violência Doméstica**. JusBrasil, 21 jul. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/1267890/lei-maria-da-penha-avancos-desafios-e-impacto>

TJAM – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Relatório Anual de Atividades 2023**. Manaus: TJAM, 2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Atuação dos Juizados Maria da Penha: capacitação e boas práticas**. Manaus, 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Campanhas de conscientização e educação sobre violência doméstica**. Manaus, 2025. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Distribuição de processos relacionados à violência doméstica no Amazonas**. Manaus, 2025. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Infográfico: Perfil sociodemográfico das mulheres em situação de violência doméstica**. Manaus, 2025. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Perfil sociodemográfico das mulheres atendidas nos Juizados Maria da Penha**. Manaus, 2025. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. **Projeto Gênero em Foco: capacitação e sensibilização de profissionais do Judiciário**. Manaus, 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. TJAM: **Consolidação de Dados sobre Medidas Protetivas de Urgência**. Manaus, 2024. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br>